

Honigproduktion aus Wald

www.af4eu.eu

Bienenstöcke, die in Agroforstsystemen in Galicien (Nordwestspanien) installiert sind

Die EU ist mit einer Jahresproduktion von rund 250 000 Tonnen der zweitgrößte Honigproduzent der Welt. Darüber hinaus ist die Honigproduktion die wichtigste forstwirtschaftliche Tätigkeit, die in ganz Europa durch nationale Bienenzuchtprogramme und Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert wird, vor allem aufgrund der entscheidenden Rolle, die Honigbienenstöcke bei der Bestäubung von Pflanzen spielen. In diesem Zusammenhang kann die in Agroforstsysteme integrierte Honigproduktion die Fremdbestäubung verbessern und damit die Ernteerträge steigern, während sie gleichzeitig zur Ernährungs- und Einkommenssicherheit der Menschen in ländlichen Gebieten beiträgt. Auf der anderen Seite ist es wichtig zu wissen, dass die Imkerei keine Vollzeitarbeit erfordert und jeder Bienenstock nur etwa 2-3 m² Platz benötigt. Was die Bienenstockhaltung betrifft, so können Bienenstöcke isoliert oder in Gruppen von 30 oder 40 Bienenstöcken aufgestellt werden, über dem Boden platziert, vor Nordwinden geschützt und so positioniert werden, dass der Ein- und Ausgang der Bienen nach Südwesten ausgerichtet ist. Im Frühjahr sollten Bienenstöcke regelmäßig mit einem Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Proteinen, Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen gefüttert werden. Im Oktober, nach der Honiggewinnung aus den Bienenstöcken, sollte eine Varroa-Behandlung durchgeführt werden, gefolgt von einer Erhaltungsfütterung entsprechend den Bedürfnissen jedes Bienenstocks bis zum Frühjahr. In der Regel produziert ein Bienenstock etwa 15 kg Honig, und 1 kg Honig wird für 10 € verkauft, was den Landwirten eine nachhaltige Einkommensquelle bieten, finanzielle Risiken reduzieren und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der ländlichen Gemeinden fördern kann.

EFI

FEQITONIKO PANEPISTHMIO AΘHNΩN
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

fundación
empresarial
universidad gallega

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Universität von Santiago de Compostela (USC)

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.